

ЧЕТВЕРТАЯ

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ

08.01.2025

ИНДЕКСАЦИЯ

Scopus | AIRE | EXPLORE

zenodo

НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

 **НАУЧНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ПЕДАГОГИКА
ПСИХОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ИСТОРИЯ**

 **ИНФОРМАТИКА
ТЕХНИЧЕСКИЕ
НАУКИ
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ**

 **ЭКОНОМИКА
ФИНАНСЫ**

Введение

В сборнике материалов конференции, посвященных роли науки, образования и производства в эпоху глобализации, актуальным проблемам взаимодействия этих процессов, отзываю об их решениях, были представлены зрелые специалисты отрасли.

Кроме того, представлены исследования на научно-практическую тему, проводимые в области экономики, точных наук, естественных и социально-гуманитарных наук в период глобализации, представлена информация в научно-практической сфере, которая включает в себя новейшие инновационные технологии в сферах производства.

Можно утверждать, что этот сборник является одним из специфических перекрестков современных мыслей и инновационных идей в мире науки. В этой научно-практической конференции приняли активное участие профессора и научные сотрудники, занимающиеся научными исследованиями в Узбекистане и зарубежных странах. Значительный вклад в повышение позиций научно-практической конференции внесли профессора и преподаватели отечественных и зарубежных высших учебных заведений.

Профессора и преподаватели зарубежных высших учебных заведений, активно участвовавшие в работе конференции, внесли достойный вклад в высокий уровень взаимодействия с учеными нашей страны. Процессы международного сотрудничества с зарубежными странами и обмена с ними в области науки в эпоху глобализации оказывают положительное влияние на развитие высшего образования, сфер науки и производства. Материалы этой конференции особенны тем, что включают в себя широкий спектр исследований, от теоретических разработок до практических решений, демонстрирующих разнообразие подходов и направлений в этой области.

В заключение следует отметить, что данная научно-практическая конференция станет очень полезным собранием для всех, кто интересуется современными исследованиями в области дальнейшего развития высшего образования, науки, воспитательной работы и производства в эпоху глобализации. Авторы несут ответственность за содержание и качество статей и тезисов, включенных в сборник.

DINIY-MA'RIFIY QISSALARDA TARIXIY SHAXSLAR TALQINI

Aliyeva Sevinch Sayfiddin qizi

JDPU doktoranti

e-mail: sevinchaliyeva0@gmail.com

Alisher Navoiyning “Tarixi anbiyo va hukamo” asari bashariyatni iymon-e’tiqodga da’vat etuvchi, o’zlarining hamida axloqi, yuksak insoniy fazilatlari bilan kishilarga o’rnak bo’luvchi, hayratomuz mo’jizalari bilan Allohning bir-u borligi, yagonaligiga iymon keltirishga undovchi payg’ambarlar va ilm-u hikmat sohibi bo’lgan donishmand – faylasuflar hayotining ibratli lavhalari, hikmatli so’zlaridan tarkib topgan.

Demak, “Tarixi anbiyo va hukamo” asari avliyo va anbiyolar, olimlar, hukamolar tarixiga bag’ishlangan bo’lib, asarda payg’ambarlarning ahli ayoli, farzandlari, kasbi kori haqida ma’lumot beriladi. Shu tariqa muallif Odam atodan boshlab o’tgan payg’ambar va valilardan 59 tasining hayoti, tarjimai holini batafsil yoritadi. 4 ta obid hamda 13 hukamo haqida fikr yuritadi va ularning hikmatli so’zlaridan namuna keltiradi.

Asarning muhim xususiyatlarning yana biri insonning yo’l qo’ygan xatolariga munosabati masalasidir. Navoiy xato qilgan kishini qattiq qoralamaydi. Hamma ham, hatto payg’ambarlar ham xato qilishi mumkin. Ammo, xatoni tushunib, to’g’ri yo’lga tushib olgan odamgina saodatlidir, - deydi Alisher Navoiy. Bunga Muso, Yusuf, Dovud, Sulaymon kabi payg’ambarlarning xatoga yo’l qo’yishi va uni tushunib, tezda tavba-tazarruga tushishlari yorqin guvohdir.

“Tarixi anbiyo va hukamoning ikkinchi qismi “Hukamo zikri” deb nomlangan bo’lib, unda bashariyat tarixida katta nufuzga ega bo’lgan olimlar va faylasuflar haqida ixcham tasvir va ma’lumotlar beriladi, ularning hikmatli so’zlaridan namunalar keltiriladi. “Hukamo zikri”ning eng muhim fazilati shundaki, shoir o’sha faylasuflar tomonidan aytilgan purma’no fikrlarning asl mohiyatini bir bayt she’rda umumlashtiradi. Baytlar nihoyatda ta’sirchanligi va xotirada oson muhrlanishi bilan ahamiyatlidir.

“Tarixi anbiyo va hukamo asari” Alisher Navoiyning payg’ambarlar va olimlar haqida nihoyatda chuqur bilimga ega ekanligini namoyish etadi. Ulug’ mutafakkir bu sohadagi bilimlarini bayon etish bilan, o’tgan buyuk siymolar haqida hikoya qilish, ularning hikmatomuz so’zlarini keltirish bilan yoshlarni komil inson bo’lib yetishuvlari lozimligini uqtirganday bo’ladi. Shunisi diqqatga sazovorki, asarda tilga olingan shaxslar – payg’ambarlar ham, hakim-faylasuflar ham Sharq va G’arbga mansub ulug’ siymolardir. Demak, Alisher Navoiy asarda umuminsoniy qadriyatlar haqida so’zlaydi va ulardan bahramand bo’lishga da’vat etadi.

Hazrat Navoiy “Tarixi anbiyo va hukamo” asarida ko‘plab tarixiy voqea-hodisalarga, tarixiy shaxslarga murojaat qilgan. Shu sababli bu asar tarix ilmida ham muhim manba sifatida o‘rganiladi. Shoirning tarixnavislik mahorati hakimlar bobida yaqqol ko‘zga tashlanib, turadi. Navoiy ular haqida qisqa va lo‘nda ma‘lumot beradi: *“Aristotolis hakim Aflotunning shogirdidur, Iskandarning vaziri erdi. Aning so‘zlaridan budurkim, podshoh ulug‘ rudg‘a o‘xshar va atbo‘i arig‘larg‘akim, ul ruddin ayrildilarkim, ul rud suyig‘a har hol bo‘lsa, arig‘larg‘a hamul holdur. Ul chuchuk bo‘lsa, bular chuchuk; ul achig‘ bo‘lsa, bular achig‘; ul sof bo‘lsa, bular sof; ul loy bo‘lsa, bular loy. Bas podshohg‘a vojibdur – g‘oyat hikmat va e‘tidodol bilan maosh qilmoq, to xayl va hashami anga mutobaat qilgaylar.*

Shoh daryo va xalq anhor,

Ikisining suyig‘a bir maza bor”¹².

Parchadan ma‘lum bo‘lib turibdiki, Aristotel Aflotunning shogirdi bo‘lib, Iskandarning vaziri. Alisher Navoiy Iskandar nomini payg‘ambarlar qismida ham tilga oladi, ammo Zulqarnayn (Iskandarning laqabi, aynan; ikki shox egasi¹³) deb ishlatadi. Hakimlar qismida esa bu so‘z qo‘shib ishlatilmaydi. Biz bundan tarixda Iskandar nomli ikki kishi bo‘lgan ekan deb, shoshilinch qaror chiqarmasligimiz lozim, chunki Aleksandr Makedonskiyning laqabi “Zulqarnayn” ekanligi boshqa bir necha manbalarda ham tilga olingan. Navoiyning o‘zi ham “Tarixi muluki Ajam” kitobida bu haqda batafsil ma‘lumot bergan va Iskandar Ya‘juj-Ma‘jujlardan himoyalani uchun devor qurdirgani haqida aytib o‘tgan. Bundan tashqari, ushbu asarda *“Banokatiyda va “Devon un-nasab” kitobidin mundoq naql qilibdurlarkim, Iskandar Xurmus Rumiy o‘g‘lidurkim, Xurmus oatsi Lafti binni Yunon binni Torax binni Yofas binni Nuhdur”¹⁴.* deb qayd etadi. Demak, kelib chiqishi jihatidan Iskandar Nuh (a.s.)ning o‘g‘li Yofas (s.a.) avlodiga borib taqaladi.

Yuqoridagilardan ma‘lum bo‘ladiki, Navoiyning “Tarixi anbiyo va hukamo” asari tarixshunoslik ilmida ham muhim ahamiyatga ega. Shoir har bir hakim haqida so‘z yuritganda uning ustoz kim ekanligini aytadi va ustoz-shogirdlik tizimida ularning qatorini izchillik bilan davom ettirib boradi.

Alisher Navoiy islom dinining mohiyatan insonsevar, komil inson va komil insoniy jamiyat tarbiyasiga xizmat qiluvchi ilm ekanligi uchun ham o‘zining barcha qiziqishlari kalitini undan izladi. Navoiy tasavvufiy dunyoqarashining falsafiy zaminini tashkil etuvchi vujuduyun (panteizm) ta‘limotida ta‘kidlanganidek, Alloh taoloning husn-u jamoli, kuch-qudrati va hikmati biz ko‘rib, idrok etayotgan olamda yoyilgandir, deb tushundi.

Umuman olganda, “Tarixi anbiyo va hukamo”ning har ikkala faslida ham insoniyat tarixida evrilish paydo etgan buyuklarning hayoti, hikmatli so‘zlaridan

¹² Alisher Navoiy. To‘la asarlar to‘plami. 10 jildlik. – Toshkent: G‘.G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2011. 8-jild,, 601-bet.

¹³ Navoiy asarlari lug‘ati. T.: G‘.G‘ulom nomidagi adabiyot va san‘at nashriyoti. 1972 yil, 259-bet.

¹⁴ Alisher Navoiy. To‘la asarlar to‘plami. 10 jildlik. – Toshkent: G‘.G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2011 yil. 8-jild. 618-bet.

ibrat olishga da'vat etiladi, insonning komillik rutbasini qozonishi uchun asos bo'lgan umuminsoniy qadriyatlar haqida fikr yuritiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Alisher Navoiy. To'la asarlar to'plami. 10 jildlik. – Toshkent: G'.G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2011. 8-jild,, 601-bet. 618-bet.
2. Navoiy asarlari lug'ati. T.: G'.G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti. 1972 yil, 259-bet.